

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ**

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ**

«Запорізький фармацевтичний форум – 2025:

***Фармація майбутнього –
від сучасного стану до глобальних викликів»***

20–21 листопада 2025 р.

**Запоріжжя
2025**

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ**

«Запорізький фармацевтичний форум – 2025:

***Фармація майбутнього –
від сучасного стану до глобальних викликів»***

20–21 листопада 2025 р.

Запоріжжя
2025

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: професор Юрій КОЛЕСНИК – голова оргкомітету, ректор; доцент Микола АВРАМЕНКО – заступник голови, перший проректор; професор Валерій ТУМАНСЬКИЙ – заступник голови, проректор з наукової роботи; доцент Світлана МОРГУНЦОВА – проректор з науково-педагогічної, навчальної роботи та якості освіти; доцент Олексій БІГДАН – заступник голови, декан фармацевтичного факультету.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ: професор Андрій КАПЛАУШЕНКО, професор Людмила КУЧЕРЕНКО, професор Наталя ТКАЧЕНКО, професор Інна БУШУЄВА, професор Віталій ГЛАДИШЕВ, професор Олександр ПАНАСЕНКО, професор Сергій ТРЖЕЦИНСЬКИЙ, професор Олексій РИЖОВ, професор Олег КРАЙДАШЕНКО, доцент Дмитро СКОРИНА – відповідальний секретар.

СЕКРЕТАРІАТ: Анна КІНІЧЕНКО – доцент кафедри фармакогнозії, фармакології та ботаніки; Вадим ДМИТРИЄВ – керівник Центру дистанційної освіти і телемедицини та якості освіти; Юрій ПИШНОГРАЄВ – доцент кафедри медичної і фармацевтичної інформатики та новітніх технологій, Андрій ЧУРАЄВСЬКИЙ – провідний фахівець Центру комп'ютерних технологій; Яна РЕУТСЬКА – провідний фахівець Центру дистанційної освіти і телемедицини та якості освіти.

3-33 **Збірник тез доповідей** Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Запорізький фармацевтичний форум – 2025: Фармація майбутнього – від сучасного стану до глобальних викликів», м. Запоріжжя, 20-21 листопада 2025 р. – Запоріжжя : ЗДМФУ, 2025. – 184 с.

Збірник тез доповідей укладено за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Запорізький фармацевтичний форум – 2025: Фармація майбутнього – від сучасного стану до глобальних викликів», яка відбулась 20-21 листопада 2025 року у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті. У виданні висвітлена інформація про сучасний стан і перспективи розвитку сфери охорони здоров'я в цілому та в контексті розуміння актуальних питань сучасної фармацевтичної галузі, науки, освіти та практики. За зміст публікацій, достовірність наведених фактів і статистичних даних відповідальність несуть автори. Матеріали подано в авторській редакції.

Збірник призначений фахівцям фармацевтичних і медичних спеціальностей, науковцям, студентам і всім, хто цікавиться тенденціями розвитку фармації.

УДК УДК 615(063)

PARECOXIB IN MULTIMODAL ANALGESIA: EXPERIMENTAL POTENTIATION BY CENTRALLY ACTING ADJUVANTS

M. Matvieienko¹, F. Hladkykh², M. Chyzh³, O. Oliinyk⁴

^{1,2,4}V. N. Karazin Kharkiv National University of Ministry of Education and Science of Ukraine (Kharkiv, Ukraine)

²State Organization "Grigoriev Institute for medical Radiology and Oncology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine" (Kharkiv, Ukraine)

³Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kharkiv, Ukraine)
fedir.hladkykh@gmail.com²

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are a mainstay of multimodal analgesia. Parecoxib sodium, an injectable selective COX-2 inhibitor, offers rapid onset but may be insufficient when nociceptive drive is high. Centrally acting adjuvant analgesics like α_2 -adrenergic agonists, NMDA-receptor antagonists, modulators of the $\alpha_2\delta$ subunit of voltage-gated calcium channels, and tricyclic antidepressants can augment the peripheral analgesic effects of NSAIDs.

Purpose – to determine whether adjuvant analgesics from distinct pharmacological classes enhance the magnitude of parecoxib sodium's analgesic effect in a model of acute visceral pain.

Materials and Methods. Male mice (n=56) were randomized to eight groups (7 per group). Acute visceral nociception was induced using the acetic acid-induced writhing test; the number of abdominal constrictions recorded over 20 minutes after intraperitoneal injection of 0.75% acetic acid served as the nociceptive endpoint. Statistical analysis was performed in Microsoft Office Excel 2016 in accordance with biostatistical principles. For normally distributed data, between-group differences were assessed with Student's t-test; for non-normal data, with the Mann-Whitney U test and for repeated measurements, with the Wilcoxon signed-rank test. Data are presented as M±m (mean±SE) or as Me [LQ; UQ], where appropriate, 95% confidence intervals (95% CI) are provided.

Results. Parecoxib sodium monotherapy reduced writhes by 33.2% versus control. Co-administration with adjuvant analgesics produced additional analgesia. Improvements with gabapentin, pregabalin, and amitriptyline did not reach statistical significance. The greatest enhancements were observed with ketamine – 48.9% (27.3±2.5; p=0.04 vs monotherapy) and dexmedetomidine – 51.3% (26.0±1.7; p=0.01 vs monotherapy). These combinations achieved analgesia comparable to morphine, with the parecoxib sodium dexmedetomidine combination even demonstrating superior analgesic intensity. Thus, the combination of peripheral COX-2 blockade with central NMDA antagonism or α_2 -adrenergic modulation yields the most pronounced synergistic effect. Gabapentinoids and amitriptyline provide an additional but more modest contribution and may be useful in prolonged or mixed pain states.

Conclusions. Adding adjuvant analgesics from different pharmacological classes to parecoxib sodium augments its analgesic action in an acute visceral pain model. Combinations with dexmedetomidine or ketamine were most effective, approaching the effect of morphine and indicating robust synergy between peripheral COX-2 inhibition and central NMDA- or α_2 -adrenergic-mediated modulation.

STUDY OF THE FLAVONOID CONTENT IN THE INFLORESCENCES OF *HYDRANGEA MACROPHYLLA*

N. Muzyka¹, K. Tupycka²

^{1,2}Bukovinian State Medical University (Chernivtsi, Ukraine)

Topicality. The genus *Hydrangea* includes nearly 23 species, several of which are widely cultivated as ornamental plants. These species occur naturally in East Asia, eastern North America, and parts of South America. *Hydrangea* remains one of the most recognizable and popular groups of ornamental flowering plants. Among them, *Hydrangea macrophylla* is the most extensively cultivated and widely distributed species [1]. Due to its large, showy inflorescences, *Hydrangea macrophylla* is

ОЦІНКА ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В ОБІГУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ	146
<i>Н. Червоненко, Т. Зарічна</i>	
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ ЛІКІВ НА ОСНОВІ 1,2,4-ТРИАЗОЛУ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ОСТЕОАРТРОЗОМ.....	147
<i>Л. Чмельова</i>	
ДО СТВОРЕННЯ ІНТРАНАЗАЛЬНОЇ ФОРМИ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ТРИВОЖНИХ РОЗЛАДІВ У ПОСТТРАВМАТИЧНИХ СТАНАХ	148
<i>В. Чмирь, Б. Бурлака</i>	
РОЛЬ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ У МЕНЕДЖМЕНТІ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ОЖИРІННЯМ	149
<i>Т. Шаповал, А. Кабачна</i>	
<i>IN SILICO</i> ANALYSIS OF 9'-METHYL-6'H-SPIRO[CYCLOALKYL-1,5'-TETRAZOLO[1,5- c]QUINAZOLINE] DERIVATIVES WITH POTENTIAL BIOLOGICAL ACTIVITY.....	151
<i>О. Avgaitis, О. Antypenko, Т. Britanova</i>	
DETERMINATION OF FLAVONOIDS IN THE HERB OF <i>GAZANIA RIGENS</i> 'TIGER STRIPES' BY HPLC	152
<i>В. Basaraba, V. Boiko</i>	
DERIVATIVES OF N-((5-PHENYL-6,11-DIHYDRO-5H-[1,2,4]TRIAZOLO[1',5':1,6]PYRIDO[3,4- B]INDOL-2-YL)METHYL)-R-CARBOXYLIC ACID: SYNTHESIS AND THEIR PROPERTIES	153
<i>В. Fedotov</i>	
QUALITATIVE AND QUANTITATIVE STUDY OF FLAVONOIDS IN <i>IRIS GERMANICA</i> L. FROM UKRAINE	154
<i>В. Homonets, О. Gerush</i>	
SYNTHESIS AND PROPERTIES OF S-DERIVATIVES OF 5-(2-BROMO-4-FLUOROPHENYL)-4- PHENYL-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL.....	155
<i>В. V. Kalchenko, R. O. Shcherbyna</i>	
ANTIRADICAL ACTIVITY OF A SERIES OF NOVEL 6-SUBSTITUTED 3-R-2H-[1,2,4]TRIAZINO [2,3-C]QUINAZOLIN-2-ONES.....	156
<i>А.О. Kinichenko, I.S. Nosulenko</i>	
<i>SOLIDAGO CANADENSIS</i> L. HERB EXTRACTS AND THEIR 3D-PRINTED DOSAGE FORMS – PROMISING AGENTS WITH ANTIMICROBIAL, ANTI-INFLAMMATORY AND HEPATOPROTECTIVE ACTIVITY	157
<i>Оleh Koshovyi, Yurii Hrytskyk, Jyrki Heinämäki, Ain Raal</i>	
REGARDING THE STANDARDIZATION OF GLYCINE AND THIOTRIAZOLINE IN THE MODEL MIXTURE BY HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY.....	158
<i>Л. Kucherenko, О. Khromylova, G. Nimenko, L. Cherkovska</i>	
THE INVESTIGATION TOTAL CONTENT OF HYDROXYCINNAMIC ACIDS IN THE BLACKBERRY (<i>RUBUS PLICATUS</i> Weihe & Nees) LEAVES	159
<i>А. Marchenko, M. Komisarenko, О. Maslov</i>	
PARECOXIB IN MULTIMODAL ANALGESIA: EXPERIMENTAL POTENTIATION BY CENTRALLY ACTING ADJUVANTS.....	160
<i>М. Matvieienko, F. Hladkykh, M. Chyzh, О. Oliinyk</i>	
STUDY OF THE FLAVONOID CONTENT IN THE INFLORESCENCES OF <i>HYDRANGEA</i> <i>MACROPHYLLA</i>	160
<i>В. Muzyka, K. Turpuchka</i>	
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY, DRUG REPURPOSING, AND PRICING. PATHWAYS TO ALIGN VALUE, ACCESS, AND POLICY	161
<i>В. Nerea Blanqué Catalina</i>	

Наукове видання

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ**

«Запорізький фармацевтичний форум – 2025:

***Фармація майбутнього –
від сучасного стану до глобальних викликів»***

20–21 листопада 2025 р.

Замовлення № 10482. Тираж 100 примірників
Оригінал-макет виконаний в ЦВЗ ЗДМФУ
69035, г. Запоріжжя, бульвар Марії Примаченко, 26

Видавництво ЗДМФУ
69035, Запоріжжя, бульвар Марії Примаченко, 26